

புறநானூறு புனைந்துரைக்கும் மகளிர்

முனைவர் அ. பாரதிராணி

உதவிப் பேராசிரியர், தமிழ் உயராய்வு மையம்
அழகப்பா அரசுக் கலைக்கல்லூரி, காரைக்குடி

ஆய்வுச் சுருக்கம்

மக்களின் வாழ்வியல் களஞ்சியம் என்று போற்றப்படும் இலக்கியம் தொகை நூல்களாகும். அவற்றுள் பல்வேறு பொருண்மைகளை உள்ளடக்கி அன்றைய சமூகத்தைத் தெளிவுற எடுத்துக்காட்டும் நூல் புறநானூறு ஆகும். இப்புறத் திரட்டு வெளிப்படுத்தக் கூடிய பெண்கள் குறித்தப் பதிவுகளையே இக்கட்டுரை எடுத்துரைக்க விழைந்துள்ளது.

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: ஆகஸ்ட்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8232943>

முன்னுரை

உலக இலக்கியங்களுள் சமயம் சாரா இலக்கியங்களாகப் போற்றப்படுவன சங்க இலக்கியங்களே. சமுதாயத்திற்குத் தேவையான நெறிகளையும், விதிகளையும், உறவுகளையும் ஒழுகலாறுகளையும், பண்புகளையும் எடுத்து மொழிந்தவை சங்க இலக்கியங்களாம். காலப்பழமை வாய்ந்த தொகை நூல்களில் ஒன்றான புறநானூற்றில் சுட்டப்படும் பெண்கள் குறித்த நிலைப்பாட்டினை விளக்குவதே இக்கட்டுரையில் நோக்கமாக அமைகிறது.

புறநானூறு

புறம், புறப்பாட்டு, புறம்பு நானூறு எனப் பல பெயர்களைக் கொண்டு விளங்குவது புறநானூறு. புறத்திணை அடிப்படையில் ஆசிரியப்பா வகையைச் சார்ந்த நானூறு பாடல்களைக் கொண்டது. “புறநானூற்று செய்யுள்களில் அரிய பல உவமைகள் மலிந்துள்ளன. வரலாற்றுச் சிறப்பு மிக்க மன்னர்கள் பலரைப் புறநானூறு பதிவு செய்துள்ளது”¹ வள்ளல்கள், புகழ்பெற்ற மன்னர்கள் குறித்துக் கூறும் வரலாற்று ஆவணமாகப் புறநானூறு திகழ்கிறது. பெண்பாற் புலவர்கள் பலர் புறநானூற்றுச் செய்யுளை யாத்துள்ளனர். புலவர்களையும், சான்றோர்களையும் போற்றிடும் மாண்பு நிறை மன்னர்கள் குறித்த புலப்பாடு இந்நூலில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. பலவற்றாலும் சிறப்பு நிலையெய்திடும் புறநானூற்றில் மகளிர் குறித்த குறிப்புகளும் பரவலாக்கப்பட்டுள்ளன.

சங்க கால மகளிர்

பல்வேறு கருத்துகளை வெளிப்படுத்திப் பண்டைய கால நிலையினை அறிவித்திடும் சிறப்பான புறப்பாட்டு சங்ககால மகளிர் குறித்தும் விளம்பி நிற்கின்றது. “அறிவும் ஆற்றலும் பொருந்தியவராய், சொல்லும் செயலும் ஒருங்கே அமைந்தவராய் அக்கால மகளிர் இருந்தனர்”² என்பார் இலக்கிய ஆய்வாளர் புலவர் வே.கபிலன். மனித இனத்தின் தொல் சமூகம் தாய்வழியின் சமூகமே. இதனைத் தன் ஆய்வின் வழி விளம்பியவர் திரு.பக்தவச்சல பாரதி அவர்கள். “குடிவழியும் தாயகத்தில் தங்குதலும் மனிதகுலத்தில் முதலில் தோன்றிய முறைகள்”³. தாய்வழிச் சமூகத்தின் சான்றாதரமாக பேறுகாலத் தனிமையை முன்னெடுக்கிறார். பெண் என்பவள் சாதிக்கப் பிறந்தவள். பெண் இல்லையேல் மண்ணில்லை. காலம்காலமாகப் பெண்களை முதன்மைப் படுத்திப் பேசிடும் குறிப்புகள் மலர்ந்தாலும் சங்ககாலப் பெண்கள் குறித்த விழுமியமே என்றும் முதன்மைப்படுத்தப்படுகிறது. அவ்வகையில் புறநானூறு எடுத்துக்காட்டும் பெண் புனைவுகள் குறித்தே இவ்வாய்வு நிரல்படுத்தப்படுகின்றது.

நாணம் நிறைந்த மகளிர்

பெண்கள் நாணம் கொண்டவர் நாணத்தை உயிரினும் மேலான ஒன்பொருளாய் கருதி வாழ்ந்தனர் சங்ககால மகளிர். இத்தகு பண்புத்திறமுடையவர் பெண்கள் என்பதைத் தொல்காப்பியரும்,

“உயிரினும் சிறந்தன்று நானே”⁴

(தொல்.பொருள்.களவு.நூ.எ.23)

என்று வழிமொழிகின்றார். புறநானூறு குறிப்பிடும் நாணம் என்பது பெண் என்ற உணர்வில் ஏற்படும் உணர்ச்சி அல்ல. பழிவந்து சேர்ந்திடும் என்றெண்ணி மனம் பதைத்து, தன் உயிரை நீக்கிடும் மிகப்பெரிய ஆளுமையின் வெளிப்பாடு.

மறக்குடியில் பிறந்த மகளிர் வீரநிலைகளை மட்டுமே விரும்பி ஏற்பார்.

வீரநிலைகளுக்கு எதிரான செயல்பாடு உருவாகும்போது அதனை அவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. மானம் என்பது மறப்பண்பாக போற்றிய உயர்குடி மகளிரின் சிந்தனை இது. புறப்புலவர் இடைக்குன்றார் கிழார் தலையாலங்கானத்துச் செரு வென்ற நெடுஞ்செழியனை அரச வாகையின் வழி வாழ்த்தத் துணிகின்றார். தன்னை நகையாடி, இகழ்ந்து சிறியோன் என எண்ணிய பகைவர்களை புறமுதுகிட்டு ஓடச்செய்து, போர்க்களத்தில் அவர்களை வீழ்த்தாது. தந்தை ஊரில் வீழ்த்துகிறான். இக்காட்சியினைக் கண்ட மகளிர் தன் கணவன் இறந்துவிட்டானே என்று வருந்தி இறக்காமல் புறமுதுகிட்ட செயலுக்காய் நாணப்பட்டு உயிர்நீக்கிய மறமாண்பினைச் சட்டிச் செல்கிறார் புலவர்.

“புல்லென் கண்ணார் புறத்தில் பெயர ஈண்டு அவர் அமுதலும் ஒல்லான், ஆண்டுஅவர் மாண் இழை மகளிர் நாணிணர் கழிய தந்தை தம்ஊர் ஆங்கண் தெண் கிணை கறங்கச் சென்று ஆண்டு அட்டனலே”

(புறம் -78(8-12))

என்ற இவ்வடிகள் மன்னரின் புகழைப் பற்றி பேசினாலும் அக்கூற்றினுள்ளே சங்ககால மகளிர் எத்தகு தன்மை உடையோராய், மறமாண்பு போற்றி வாழ்ந்தனர் என்பதையே எடுத்துரைக்கின்றன.

தாயைப் போற்றும் தன்மையள்

“தாயிற் சிறந்ததோர் கோவிலும் இல்லை” என்பார். பெண் குழந்தைகளுக்கு, ‘தாய்’ முக்கியத்துவம் பெறுகின்றாள். அவள் பிறந்தது முதல் நிறைவு காலம் வரை தாயின் துணையினை நாடுபவள் பெண். தன் தாயிடம் எல்லா நிகழ்வுகளையும் பகிர்ந்து கொள்ளும் பெண் தன் காதல் நிலைபாட்டினை மட்டும் துணிவாக எடுத்துச் சொல்ல இயலாது வருந்துகிறாள். தன் மகளின் செயல்பாடுகளின் வழி அவளது மன உணர்வினை அறிந்து

கொள்பவளே நற்றாய். தன் காதல் நிலையை அன்னை அறிவாளோ என்று அச்சம் கொள்ளும் பெண்ணை புறநானூறு சுட்டிக் காட்டிகிறது.

“அடி புனை தொடுகழல் மை அணல் காளைக்குள் தொடி கழித்திடுதல் யான் யாய் அஞ்சுவலே அடுதோள் முயங்கல் அவைநாணுவலே.”

(புறம்.83-(1-3))

என்று நக்கண்ணையார் புலப்படுத்தும் பாங்கு மகளிரின் உள்ளுணர்வை ஆழப் புனைகிறது. பெண்பாற் புலவர்களின் பாடல்கள் மகளிர்நிலையைத் தெற்றெனப் புலப்படுத்தும் ஆற்றல் நிறைந்தது என்பதையே நக்கண்ணையார் பாடல் வெளிப்படுத்துகிறது. ஒருதலைக் காதலான கைக்கிளையின் மன உணர்வினை வெளிக்காட்டுகிறார். வீரக்கழல் அணிந்த பெருநற்கிள்ளி மீது ஒருதலையான அன்பினைச் செலுத்துகிறார். அந்நிகழ்வினால் அவனை எண்ணி அவளது வளையல்கள் கழன்று வீழ்கின்றன. இச்சூழலை அறிந்தால் தன் தாய் என்ன நினைப்பாளோ என்று அஞ்சும் நிலை உடையவளாகவும், கிள்ளியின் தோளைத் தழுவிட எண்ணிய மனதையும், அவ்வாறு நிகழ்ந்தால் அவைக் களத்தே உள்ளவர் ஏதும் நினைப்பார்களோ என்று எண்ணி நாணப்படும் நிலை உடையவளாகப் பெண் இருப்பதையும் தன் உணர்வின் வழி எடுத்துக் காட்டுகிறார்.

சங்க கால பெண்கள் தங்களது கணவனைத் தேர்ந்தெடுக்கும் உரிமையும் நிலையும் பெற்றிருந்தனர். ஆண்களுக்கு நிகராகப் பெண்களும் புலமையுடன் இலக்கியப் பாடல்களைப் பதிவு செய்யும் உரிமையினைப் பெற்றிருந்ததை நக்கண்ணையாரின் பாடல்கள் புலப்படுத்துகின்றன.

மகளிரின் மற மாண்பு

தன்னலமற்ற பொதுநலநோக்கோடு தன் மகனுக்குப் பாலமுதம் ஊட்டி விடுவதிலும்,

வேகத்திலும் சிறந்தோனாக உருவாக்கிய பெருமை சங்க காலப் பெண்களையேச் சாரும்.

“உலக நாடுகளின் கண்ணோட்டத்தில் ஒரு நாடு புகழோடு உழல்கிறதென்றால் அதற்குக் காரணம் அந்நாட்டிலுள்ள தாய்மார்களின் பொறுப்புணர்ச்சியேயாகும்”⁵ அதனால் தான் தமிழக கருவுலமாகப் போற்றப்படக்கூடிய புறநானூறு ‘மூதின் முல்லை’ என்ற துறையைப் பயன்படுத்தி மறக்குடி மகளிரின் வீரநிலையினை மெய்ப்பித்துள்ளது.

“அடல்வே லாடவர்க் கன்றியு மவ்வில் மடவரன் மகளிர்க்கு மறமிகுந் தன்று”⁶ எனப் போற்றப்படுகிறது. போர்களத்தில் போராடி வீரசுவர்க்கம் பெறுதலே நனிச்சிறப்பென மனப்பாங்கு உடையவராய்ப் பெண்கள் இருந்துள்ளனர்.

“தருமமும் ஈதேயாந் தானமும் ஈதாம் கருமமும் காணுங்கால் ஈதாம் - செருமுனையில் கோள்வான் மறவர் தலைதுமிப்ப என்மகன் வாள்வாய் முயங்கப் பெறின்”⁷

என்று தகடூர் யாத்திரை நமக்குச் சுட்டிகாட்டுகின்றது.

தன் மகனைத் தேடி வரும் பெண்ணிடம் தாய் அவனைப் போர்களத்தில் சென்று தேடுவாயாக அவனை சுமந்த வயிறு மட்டுமே இங்குள்ளது என்கிறாள். தன் நாட்டிற்காகப் புதல்வனைப் பெற்றதை விட அவனை வீரனாகவே பெற்றுள்ளேன் என்பதையும் மறக்குலப் பெண் பதிவு செய்கிறாள். இதனை காவற்பெண்து என்னும் பெண்பாற் புலவர்

“சிறிற் நற்றுண்ண பற்றி நின்மகன் யாண்டு உளனோ? என வினவதி, என்மகன் யாண்டு உளன் ஆயினும் அறியேன் ஓரும் புலி சேர்ந்து போகிய கல் அளை போல ஈன்ற வயிறோ இதுவே தோன்றுவன் மாதோபோர்க்களத்தானே”

(புறம்-86)

என்று மொழிகின்றார்.

இக்கூற்றானது யாரோ ஒரு வீரம் செறிந்த பெண்ணின் கருத்தென ஒழியாது பெண்பாற் புலவரின் சிந்தனையாகவும் இங்கு நோக்கற்பாலது, வீரம் நிறைந்த ஆற்றல் உடையவன் தன் மகன் என்பதைப் பெருமைப்பட புறத்தாருக்குத் தெரிவிப்பதில் தாயின் உவகை வெளிப்படுகிறது.

“வீடுணர்ந் தோர்க்கும் வியப் பாமால் இந்நின்ற

வாடன் முதியாள் வயிற்றிடம் - கூடார் பெரும்படை வெள்ளம் நெரிதரவும் பேரா இரும்புலி சேர்ந்த விடம்”⁸

என்று புறநானூற்றின் கருத்தினை சான்றாக்கி மொழிகிறது புறப்பொருள் வெண்பாமாலைப்பதிவு

வீரனை அறியும் ஆற்றல்

முக்காலம் உணர்ந்து செயல்படும் ஆற்றல் மிக்கவளாகப் பெண் படைக்கப்பட்டுள்ளாள். ஐம்புலன் அறிவும் அவளின் கண் உள்ளது. உற்றறிந்து மதிநுட்பத்துடன் கூர்ந்து ஆய்ந்து நோக்கும் திறன் கொண்டவர்களாகப் பெண்கள் வலம் வந்துள்ளனர். போர்க்களம் புகவிரும்பும் பகைவர்களைப் போக்களம் தவிர்க்க வேண்டுகிறாள் ஒருபெண். எம்மிடமும் போரை எதிர்நோக்கியவனாய் ஒருவீரன் இருக்கின்றான். அவன் ஒரு நாளில் எண்த்தேர் செய்யும் தச்சன் ஒருமாதம் கூடிச் செய்த ஒருகாலின் பலத்திற்கு ஒப்பானவன். வலிமை நிறைந்த அவன் முன்பகைவர்கள் வலிமை இழப்பர். எனவே போரைத் தவிருங்கள் என்று அறைகூவல் விடுக்கிறாள்.

“களம் புகல் ஓம்புமின் தெவ்வீர் போர் எதிர்ந்து எம்முளும் உளன் ஒரு பொருநன், வைகல் எண்தேர் செய்யும் தச்சன் திங்கள் வலித்த கால் அன்னோனே”

(புறம்-87)

என்று போர்நிலை வீரர்களின் தேர்வு குறித்து அறியும் சிந்தனையுடையவளாகப் பெண்பாற் புலவர் ஒளவையார் தன் பாடல்வழி

கூர்ந்த அறிவுத்திறத்தைப் பயன்படுத்தி போரினைத் தடுத்து உயிர்களைக் காக்கும் திறம் கொண்டவளாக நிலை நிறுத்தப்படுகிறார்.

ஈன்று புறம் தருதல்

போர்க்காலச் சூழலில் புதல்வரைப் பெறுதல் என்பது தலையாய கடமையாகப் பெண்ணிற்கு விதிக்கப்படுகிறது. இப்பணியைக் கடனே என்று செய்யாது வீரக்குடி காக்கும் முதன்மையான கடமை என்பதை நிறுவுகிறது இலக்கிய பனுவல்கள்.

“ஈன்று புறந்தருதல் எந்தலைக் கடனே”

(புறம்-312)

என்றும்,

“சாறு தலைக் கொண்டென, பெண் ஈற்று உற்றென”

(புறம்-82)

என்றும் விளக்கும் அடிகள் சமூகத்தில் பிள்ளைகளைப் பெற்றெடுக்கும் பணியினைப் பெண்கள் மேவியுள்ளனர் என்பதும் அவர்களைப் பெற்றெடுக்கும் முன்னே கருவறையிலே புற உலகில் அவர்களுக்கான கடமையினைத் திறம்பட உரைத்து, வாழ்வியல் ஒழுகலாறுகளைக் கற்றுக் கொடுத்தும் ஈன்றெடுக்கிறாள். அதன்பின் பாலமுதினை ஊட்டும்போதே பாடாண்திணையின் கூறுகளை எடுத்தோதி வளர்க்கின்றாள் என்ற குறிப்பினையும் புறநானூறு வெளிப்படுத்துகிறது.

கைம்மை நிலைகண்ட பெண்கள்

கணவன் இல்லை என்றால் பெண்ணிற்கு வருத்தமும், வாழ்க்கையில் வெறுப்பும்தான் வந்திணைந்துவிடும். அதனால் தான் தலைவரின் மறைவிற்குப் பின் தலைவி உயிர்நீக்கம் செய்கிறாள். கைம்மை நிலை கொடுமையானதாக அன்றைய காலம் பதிவுசெய்கிறது. பாண்டிய நெடுஞ்செழியனின் மறைவினைக் கண்ட கோப்பெருந்தேவி

“கணவனை இழந்தோர்க்குக் காட்டுவது இல்” என்று தன் உயிரை மாய்த்துக் கொள்கிறாள். மதுரையைத் தீயிட்டு கொழுத்திய பின் தன் கணவனுடன் வானுலகு செல்கிறாள் கண்ணகி. இக்கருத்துகளுக்கெல்லாம் தோற்றுவாயாக புறநானூறும் பெண்கள் கணவரைப் பிரிந்து இருக்காது உடன்கட்டை ஏறிய நிகழ்வினை விளக்கிறது.

பூதபாண்டியனின் அரசவை கிழத்திக் பெருங்கோப்பெண்டு தன் கணவனுக்குப் பின் உயிர் வாழ்தல் துன்பம் என்றுரைக்கிறாள். அதற்குக் காரணம் கைம்மை நோன்பின் அல்லல்.

கைம்மை நோன்பிருப்பார் நீர்சோற்றுத் திரளுடன், எள்ளுத்துவையலும், புளியுடன் சமைத்த வேளைக்கிரையும் வேகவைத்து உண்பர். பருக்கைக் கற்கள் அமைந்த படுக்கையில் பாயுமின்றி படுப்பர். இத்தகு துன்பம் அடைவதைவிட உடன்கட்டை ஏறுதல் சிறந்தது என்பதை,

“அடைஇடைக் கிடந்த கைப்பிழிப்பண்டம்
வெள் எட் சாந்தோடு புளிப்பெய்து அட்ட
வேளை வெந்தை வல்சி ஆக,
பரற்பெய் பள்ளிப் பாய் இன்று வதியும்
உயவல் பெண்டிரேம் அல்லேம் மாதோ,
பெருங்காட்டுப் பண்ணிய கருங்கோட்டு ஈமம்
நுமக்கு அரிதாகுகதில்”

(புறம்-246-6-12)

என்று உரைக்கின்றார். மேலும் கணவன் மாய்ந்த பின் ஈமக் கட்டையில் இறங்குதல் என்பது தாமரைப் பொய்கையில் இருத்தல் போல என்றுரைக்கிறாள் பெருங்கோப்பெண்டு. இச்செய்தியை,

“பெருந்தோட் கணவன் மாய்ந்தென, அரும்புஅற
வள் இதழ் அவிழந்த தாமரை
நள் இரும் பொய்கையும் தீயும் ஓரற்றே”

(புறம்-246,(3,5))

என்ற அடிகளின் வழி எடுத்துரைக்கின்றாள். தழை ஆடையாகப் பயன்பட்ட ஆம்பல், கணவன் இறந்தபிறகு உண்ணும் வேளை தவறி துன்பம் தருவதாகவும், அல்லயின்

புல்லரிசியே உணவாக மாறியதாகவும் கைம்மை நிலையை ஓக்கூர் மாசாத்தியாரும்,

“அளியதாமே, சிறுவெள் ஆம்பல்,
இளையமாகத் தழை ஆயினவே
இனியே பெரு வளக் கொழுநன்
மாய்ந்தென பொழுது மறுத்து
இன்னா வைகல் படு¹ உம் புல் ஆயினவே”

(-புறம்-248)

என்று வெளிப்படுத்துகிறார். சங்க காலப் பெண்கள் கைம்மை நோன்பின் கட்டுப்பாட்டிற்குப் பயந்து தன் கணவன் ஏறியும் ஈமச் சிறையில் தன் ஆயுளைப் பலியிட்டுள்ளனர் என்பது புலனாகிறது.

நல்ல உணவுகளைப் பிறரோடும் தன் கணவனோடும் அமர்ந்து உண்ட பெண், விண்ணகம் சென்ற கணவனுக்குப்பின். உண்ணும் நிலையில் மாறுபாடு காண்கிறாள். பலவித மீன் உணவைப் பறிமாறிய மங்கை, இன்று விண்ணுலகில் இருக்கும் கணவனுக்கு உணவு படைத்து, பிண்டம் உண்ணும் நிலையினை எய்துகிறாள். இக்காட்சியை

“நீறு ஆடு சுளகின் சீறிடம் நீக்கி
அழுதல் ஆனாக் கண்ணள்
மெழுகும் ஆப்பி கண் கலும் நீராணே”

(புறம்-249(12-14))

என்று தும்பிசேர்கீரனார் படம் பிடிக்கின்றார். பிண்டம் வைப்பதற்காச் சாணம் கொண்டு மொழுகிட தன் கண்ணீரையே நீராக்குகிறாள் என்று கைம்மை நிலைப்பாட்டை தாபதவாகை வழி விளம்புகிறார்.

“கூந்தல் கொய்து குறுந்தொடி நீக்கி
அல்லி உணவின் மனைவியொடு இனியே
புல்லென்றனையால் வளம் கெழு திருநகர்
வான்சோறு கொண்டு தீம்பால் வேண்டும்
முனித்தலைப் புதல்வர் தந்தை
தனித் தலைப் பெருங்காடு முன்னிய பின்னே”

புறம்-250(4-9)

என்ற பாடலின் வழி தாயங்கண்ணியார், கைம்மை நிலைபெற்ற பெண்ண்களின் கூந்தல் களைக்கப்பட்டு, கையில் அணிந்திருந்த வளையல்களும் நீக்கப்பட்டது

என்றுரைப்பதின் வழி கைம்மை நிலைஎய்திய பெண்களுக்கான சடங்கு முறைகள் ஈண்டு உரைக்கப்பட்டுள்ளன.

கைம்மை நிலை என்பது மனத்தையும், உடலையும் வருத்தும் நிலையில் சங்க காலத்தில் அமைந்திருந்ததை புறநானூற்றுப் பாடல்கள் எடுத்து மொழிகின்றன. சங்கப் பெண்கள் கைம்மை நிலையில் அழகினை இழந்து, உடலும், உள்ளமும் சோர்வுறும் உணவு வகைகளை உண்டு, உறங்கும் இடம் கூட வருந்தும் வகையில் அமைந்திருந்து வாழ்ந்த நிலையைப் புலப்படுத்தும் பாடல்கள், பெண்களின் உள்ளுணர்வினை வெளிப்படுத்துகின்றன.

மறமகளிர்

சங்க கால மகளிர் உள்ள உறுதிப் பாட்டுடன் வாழ்ந்துள்ளனர். முதுமையாக இருப்பினும் வீரத்தில் இளமை போற்றி வாழ்ந்த முறையினைப் புறநானூறு காட்சிப்படுத்துகிறது. கொக்கின் இறகை ஒத்த முதியவர் ஒருத்தி செருகளத்திலே பகைவரின் களிற்றைக் கொன்று தானும் வீழ்ந்தான் என்ற செய்தி கேட்டு மகிழ்வின் உச்சம் தொடுவதை,

“மீன் உண் கொக்கின் தூவி அன்ன
வால்நரைக் கூந்தல் முதியோள் சிறுவன்
களிறு எறிந்து பட்டனன் என்னும் உவகை
ஈன்ற ஞான்றினும் பெரிதே”

(புறம்-277-1-4)

என்று விளக்கிறது.

“ஈன்ற பொழுதினும் பெரிதுவந்து தன்மகனைச்
சான்றோன் எனக்கேட்ட தாய்”

என்னும் குறளினைப் இப்பாடல் முன்னிறுத்துகிறது.

“களிறு எறிந்து பெயர்தல் காளையின்
கடனே” என்று உணர்த்தி ஈன்று புறம்தந்த
தாயின் கடமை சாலச் சிறந்ததாகக்
கொற்றம் நாட்டுகிறது.

முதல்நாள் போரில் தந்தையை
இழந்தவள், மற்றநாள் தன் கணவனைக்

களத்தில் நிறுத்தி பட்டதை அறிந்தவள்,
சிறிதும் கலங்காது இன்று போர்ப்பறை
கேட்டதும் செருகளம் காண விரைந்து
அனுப்பும் மறக்குடி மகள் ஒருத்தியின்
வீரத்தை ஓக்கூர் மாசாத்தியார்,

“கெடுக சிந்தை கடிது இவள்துணிவே
மூதின் மகளிராதல் தகுமே
மேல் நாள் உற்ற செருவிற்கு இவள் தன்னை
யானை எறிந்து களத்தில் ஒழிந்தனளே
நெருநல் உற்ற செருவிற்கு இவள் கொழுனன்
பெருநிரை விலக்கி, ஆண்டுப்பட்டனளே,
இன்றும் செருப்பறை கேட்டு விருப்புற்று மயங்கி
வேல் கைக் கொடுத்து வெளிது விரித்து உமீ,
பாறு மயிர்குடுவி எண்ணெய் நீவி
ஒருமகன் அல்லது இல்லோள்
செருமுகம் நோக்கிச் செல்க எனவிடும்”

(புறம்-279)

என்று பாடி உரைக்கின்றார். இக்காட்சியில்
மறக்குடிப் பெண்ணின் வீரமும்,
நாட்டுப்பற்றும், தன்கென யாரும் இல்லாத
போதும் நாட்டிற்காகத் தன் உறவுகளை
இழக்கத் துணியும் திறமும் அழகியலுடன்
எடுத்துரைக்கப்படுகின்றன. போர்க் காலச்
சமூகத்தில் வாழ்ந்த மகளிர் போர்க்களத்தில்
வீரமரணம் கண்டோரைக் கண்டு உவகை
எய்தியதின் வழி மறக்குடி மாண்பின் திறம்
மகளிரின் வழி பொதிந்துரைக்கப்படுகிறது.

தொகுப்புரை

1. புறநானூற்றுப் பாடல்கள் பலவற்றுள்
பெண்கள் குறித்த பதிவும் பெண்பார்
புலவர்களின் அறிவுத்திறமும் தெற்றெனப்
புலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
2. நாணம் நிறைந்த மகளிரைக் காட்டும்
புறமானது பழிக்கு நாணுகின்ற சூழலையும்,
தன் காதலின் வெளிப்பாட்டால் செய்யும்
செயல் கண்டு அவையோர் வினவிடுவாரோ
என்றெண்ணி நாணும் சூழலையும்
எடுத்து மொழிகின்றன புறப்பாட்டுகள்.
3. தாயினைப் போற்றிடும் தன்மையுடையவளாகவும்,
தாய்க்கு அஞ்சும் குணம் உடையவளாகவும்

பெண் புணையப்பட்டுள்ளாள்.

4. மகளிரின் மறப்பண்பு பல பாடல்களில் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. ஒரு மகனையும் செருகளம் நோக்கிச் செல்கென விடுத்த நிகழ்வு காலத்தால் அழிக்க இயலாத வீரத்தின் அடையாளம்
5. வீரன் என்பவன் யார் என்பதை அறியும் ஆற்றலுடன் பெண்பாற் புலவர்கள் இருந்தமையைச் சுட்டுகிறது.
6. ஈன்று புறம் தருதலின் பயனையும், அதன் வழி முறையினையும், கடமையின் நிலைப்பாட்டையும் எடுத்து மொழிகின்றன புறநானூற்றுச் செய்யுள் அடிகள்.
7. கைம்மை நிலையின் இன்னலையும், அதனால் ஏற்படும் வலியினையும், கைம்மைநிலைசார்ந்த பெண்களுக்கான உணவு, உடை, உறங்கும் இடம், சடங்கு முறைகள் போன்றவை மொழியப்பட்டுள்ளன. கைம்மை நோன்பிற்கு அச்சம் கொண்டு உடன்கட்டை ஏறிய நிகழ்வும் சுட்டிகாட்டப்பட்டுள்ளன.
8. இளமையாயினும், முதுமையாயினும், வீரம் என்பது எப்போதும் நிலைப்பாடான ஒன்றே. மாற்றம் அதில் இல்லை. வீரனைப் பெற்ற தாய் உவந்து களிகூறுதல் மறக்குலத்தின் அடிப்படைப் பண்பு

என்பதைப் புறப்பாடல்கள் விளக்கி வரைந்துள்ளன.

அடிக்குறிப்புகள்

1. முனைவர் பாக்கியமேரி, வெற்றி நோக்கில் இலக்கணம் இலக்கியவரலாறு-மொழித் திறன் - பக் 308
2. வே.கபிலன் - தமிழ் இலக்கிய சிந்தனைகள் - பக் 151. (தமிழன் நிலையம்-சென்னை-மு.ப.ஜீலை.2002.
3. பக்தவசல பாரதி - மானிடவியல் கோட்பாடுகள் - பக்.76 வல்லினம் - இலாகுப்பேட்டை - புதவை - 605 008, மு.ப 2005 டிசம்பர்
4. இளம்புரணனார் - தொல்காப்பியம் - பொருளதிகாரம் - பக் 209 சாமதா பதிப்பகம் - சென்னை - 14 - மு.ப - மே.2005.
5. கபிலன் தமிழ் இலக்கிய சிந்தனைகள் - பக் 152. (தமிழன் நிலையம்- சென்னை - மு.ப.ஜீலை.2002.
8. புறப்பொருள் வெண்பாமாலை, பொ.வே.சோமசுந்தரனார்.
9. கலைஞர் உரை - திருக்குறள் கழகவெளியீடு - பக் 221 திருமகள் நிலையம் சென்னை - 17.மு.ப.1997.